

Mapa Cognitivo Neutrosófico para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana

Neutrosophic Cognitive Map for the evaluation of evidentiary means to deal with crimes and contraventions in urban fauna

Daniel Adriano Gavilanes Lascano¹, Luis Roberto Sailema Sailema², Andrea Katherine Bucaram Caicedo³, and Santiago Fernando Fiallos Bonilla⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador; da.danielagl26@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador; da.luisr51@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador; ua.andreabucaram@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador; ua.santiagofiallos@uniandes.edu.ec

Resumen. La investigación aborda la importancia del cuidado y la precaución en el tratamiento de la fauna urbana, destacando cómo los medios probatorios pueden ser utilizados por abogados en casos que afectan la tutela efectiva. El objetivo principal es desarrollar un método, mediante un Mapa Cognitivo Neutrosófico, para evaluar estos medios probatorios en relación con delitos y contravenciones relacionados con la fauna urbana. Este artículo se centra en demostrar la efectividad de estos medios para asegurar la protección de los derechos de los animales. También se propone incluir este problema en el Código Integral Penal, clasificando como derechos de la fauna urbana aquellas conductas sancionables que afecten a estos seres vivos, con el fin de reducir el maltrato y la violencia hacia ellos, así como garantizar su protección.

Palabras Claves: Mapa Cognitivo Neutrosófico, evaluación de los medios probatorios, tratar delitos, contravenciones, fauna urbana.

Abstract. The research addresses the importance of care and caution in the treatment of urban fauna, highlighting how evidence can be used by lawyers in cases affecting effective protection. The main objective is to develop a method, through a Neutrosophic Cognitive Map, to evaluate these evidence in relation to crimes and violations related to urban fauna. This article focuses on demonstrating the effectiveness of these means to ensure the protection of animal rights. It is also proposed to include this problem in the Comprehensive Criminal Code, classifying as rights of urban fauna those punishable conducts that affect these living beings, in order to reduce mistreatment and violence towards them, as well as guarantee their protection.

Keywords: Neutrosophic Cognitive Map, evaluation of evidence, dealing with crimes, violations, urban fauna.

1 Introducción

A pesar de que el Código solo contempla contravenciones relacionadas con el maltrato a animales considerados parte de la fauna urbana, existe la posibilidad de implementar medios probatorios que garanticen la protección de los derechos de estos animales y aseguren el debido proceso. La crueldad animal se define como un comportamiento humano irracional hacia los animales, con la intención de causarles sufrimiento, dolor o incluso la muerte. El maltrato animal va más allá de simplemente causar daño; acciones como el abandono, la falta de atención a su salud, la ausencia de un lugar para descansar, y la omisión de alimento y agua se convierten en señales de alerta para la seguridad de los animales.

Recientemente, las redes sociales han hecho visible la triste y lamentable problemática de la crueldad animal, revelando casos cada vez más frecuentes en todo el país a través de fotos y videos que enfatizan esta grave situación.

Daniel A. Gavilanes L, Luis R. Sailema S, Andrea K. Bucaram C, Santiago F. Fiallos B. Mapa Cognitivo Neutrosófico para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana

Gracias a las plataformas digitales, hemos podido conocer casos repudiables de maltrato animal; estas imágenes y videos evidencian un problema que se presenta con mayor regularidad.

El objetivo de esta investigación es desarrollar un método mediante Mapa Cognitivo Neutrosófico para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana. Por ello, mencionaremos los medios probatorios disponibles en nuestra legislación para sancionar adecuadamente el maltrato animal. Es hora de convertir la indignación en acción; no podemos seguir siendo espectadores pasivos ante el sufrimiento de los animales [1]. Es necesario implementar medidas contundentes para proteger y garantizar la integridad y los derechos de los animales, tales como:

- Fortalecimiento del marco legal: Tipificar el maltrato animal como delito en el Código Penal, con penas severas y disuasorias.
- Capacitación a las autoridades: Proporcionar formación especializada a las fuerzas del orden y a funcionarios judiciales para la correcta identificación, investigación y sanción del maltrato animal.
- Campañas de concienciación: Educar a la población sobre la importancia de la tenencia responsable de animales y el respeto hacia todas las formas de vida. Es fundamental que abogados y juristas de nuestro país conozcan el uso de medios probatorios para proteger los derechos de los animales de la fauna urbana.
- Apoyo a las organizaciones de rescate: Reforzar y apoyar las iniciativas de las organizaciones que trabajan en la protección y rescate de animales maltratados.
- Un futuro con compasión: Es nuestro deber construir un Ecuador donde la crueldad animal no tenga cabida. Un país donde la empatía y la responsabilidad hacia los animales sean valores fundamentales. Solo con la acción conjunta de la sociedad civil, las autoridades y las instituciones podremos crear un futuro más compasivo y justo para todos los seres vivos.

2 Materiales y métodos

Los problemas presentes para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana, pueden ser modelado como un problema de toma de decisiones multicriterio a partir del conjunto de tendencias que representan las alternativas a analizar en el proceso sobre los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones, en el que:

El número de personas $P = \{P_1, \dots, P_n\}$, $n \geq 1$,

Que poseen un conjunto de criterios para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana que representan los múltiples criterios valorativos donde:

$C = \{C_1, \dots, C_m\}$, $m \geq 2$.

La investigación ha sido desarrollada utilizando un enfoque cualitativo a partir del uso del método científico [2, 30]. Utiliza técnicas de inteligencia artificial para la inferencia sobre el análisis de incidencias y basa su funcionamiento a partir del método científico del criterio de expertos para obtener la base de conocimiento necesaria en el desarrollo de la investigación. Para el desarrollo de la presente investigación se modeló las relaciones causales de los indicadores que permite evaluar los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana.

Modelos causales: existen diferentes tipos de causalidad que son expresadas en forma de grafos, donde cada modelo causal que se puede representar por un grafo son representaciones de la causalidad entre conceptos. Los modelos causales permiten modelar la causa o efecto de un determinado evento [3], [4], [5]. La Figura 1 muestra un esquema con las diferentes relaciones causales.

Figura 1: Ejemplo de grafos causales.

Mapa Cognitivo Neutrosófico (MCN): es una técnica que permite la representación de las relaciones causales de diferentes conceptos propuesta por Kosko [6] como una extensión de los modelos mentales empleando valores

difusos en un intervalo de $[-1,1]$ [7], [8]. Los MCN se representan mediante modelos difusos con retroalimentación para representar causalidad [9, 10, 31].

En el MCD existen tres posibles tipos de relaciones causales entre conceptos [11, 29]:

- $W_{ij} > 0$, indica una causalidad positiva entre los conceptos C_j y C_i . Es decir, el incremento (o disminución) en el valor de C_j lleva al incremento (o disminución) en el valor de C_i .
- $W_{ij} < 0$, indica una causalidad negativa entre los conceptos C_j y C_i . Es decir, el incremento (o disminución) en el valor de C_j lleva a la disminución (o incremento) en el valor de C_i .
- $W_{ij} = 0$, indica la no existencia de relaciones entre los conceptos C_j y C_i .

3 Método para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana

El sistema propuesto está estructurado para soportar el proceso de gestión para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana. Basa su funcionamiento mediante un enfoque multicriterio multiexperto donde se modela los criterios para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana. Utiliza en su inferencia modelos causales como forma de representar el conocimiento a partir de la técnica de inteligencia artificial Mapa Cognitivo Neutrosófico. El método está diseñado mediante una arquitectura en tres capas: entradas, procesamiento y salidas.

Figura 2. Esquema con la estructura del método propuesto.

El método para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana, está conformado por cinco actividades (identificación de las incidencias, determinación de las relaciones causales, identificación de los pesos atribuidos a las incidencias, identificación de las preferencias y generación de la inferencia) que son descritas a continuación.

Actividad 1 identificación de los indicadores: La identificación de los indicadores para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana, en la que se determinan el conjunto general de indicadores que determinan la base de inferencia. Se utiliza un enfoque multicriterio para analizar la base de casos, por lo que se identifican la mayor cantidad de indicadores posibles.

Actividad 2 determinación de las relaciones causales: La determinación de las relaciones causales utiliza un enfoque multicriterio multiexperto. Garantiza la representación del conocimiento causal de los indicadores. La actividad consiste en extraer el conocimiento que poseen los expertos sobre los síntomas que se manifiestan [12-15] [29]. Las relaciones causales son expresadas mediante un dominio de valores que expresan relaciones de implicación directas o inversas para lo cual se utiliza la escala tal como muestra la Tabla 1. Esta actividad es muy importante ya que el conocimiento que poseen los expertos sobre los síntomas no está registrado en la base de casos analizada.

Tabla 1: Dominio de valores para expresar causalidad.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente Alto (EB)	[1,0,0]
Muy muy Alto (MMB)	[0.9, 0.1, 0.1]
Muy Alto (MB)	[0.8,0.15,0.20]
Alto (B)	[0.70,0.25,0.30]

Término lingüístico	Números SVN
Medianamente Alto (MDB)	[0.60,0.35,0.40]
Media (M)	[0.50,0.50,0.50]
Medianamente Bajo (MDM)	[0.40,0.65,0.60]
Bajo (MA)	[0.30,0.75,0.70]
Muy Bajo (MM)	[0.20,0.85,0.80]
Muy muy Bajo (MMM)	[0.10,0.90,0.90]
Extremadamente Bajo (EM)	[0,1,1]

Durante la determinación de las relaciones causales se realiza un proceso de agregación donde se obtiene un arreglo denominado matriz de adyacencia que representa los valores asignados a los arcos [16], [17], [18] de modo que:

$$M = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & W_{ij} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

La matriz de adyacencia $M = M(C_i C_j)$ representa el valor causal de la función del arco, el nodo C_i que es imparte C_j . C_i incrementa causalmente a C_j si $M_{ij} = -1$, y no imparte causalmente sí $M_{ij} = 0$.

Actividad 3 identificación de los pesos atribuidos a los indicadores: a partir de la obtención en la actividad 2 de la matriz de adyacencia, los valores agregados emitidos por los expertos agrupados, conforman las relaciones con los pesos de los nodos, a través del cual es generado el Mapa Cognitivo Neutrosófico resultante [19], [20]. Mediante un análisis estático del resultado de los valores obtenidos en la matriz de adyacencia se puede calcular el grado de salida utilizándose la ecuación (1) donde se obtienen los pesos atribuidos a cada manifestación [21-23] [29, 32].

$$id_i = \sum_{j=1}^n \|I_{ji}\| \tag{1}$$

Actividad 4 identificaciones de las preferencias: la identificación de las preferencias es la actividad que consiste en determinar cuál es el comportamiento de los indicadores que permiten la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana. La Tabla 2 muestra el dominio de valores con sus etiquetas lingüísticas utilizados para expresar las preferencias.

Tabla 2: Dominio de valores para expresar preferencias.

Valor	Impacto
[0,1,1]	Ausencia del indicador (AI)
[0.20,0.85,0.80]	Ligera presencia del indicador (LP)
[0.50,0.50,0.50]	Baja presencia del indicador (BP)
[0.70,0.25,0.30]	Presencia del indicador (PS)
[1,0,0]	Alta presencia del indicador (AP)

Actividad 5 generación de la inferencia: el proceso del diagnóstico se basa en la simulación del escenario propuesto por Glykas [24], [25], [26], los nuevos valores de los conceptos expresan la influencia de los conceptos interconectados al concepto específico y se calculan mediante la ecuación (2):

$$A_i^{(K+1)} = f\left(A_i^{(K)} \sum_{j=1; j \neq i}^n A_j^{(K)} * W_{ji}\right) \tag{2}$$

Donde:

$A_i^{(K+1)}$: es el valor del concepto C_i en el paso $k+1$ de la simulación,

$A_i^{(K)}$: es el valor del concepto C_j en el paso k de la simulación,

W_{ji} : es el peso de la conexión que va del concepto C_j al concepto C_i y $f(x)$ es la función de activación [27].

4 Resultados y discusión

La presente sección realiza una descripción de la implementación del método para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana. A partir del análisis de casos es posible determinar el comportamiento de las diferentes alternativas en función del análisis de los indicadores. A continuación se describen los resultados del estudio:

Actividad 1 identificación de los indicadores:

El proceso de selección de los indicadores que puede estar presente. Para determinar los indicadores se utilizó el criterio de experto llegando a las siguientes conclusiones propuestas en la tabla 3.

Tabla 3: Identificación de los indicadores.

Nodo	Indicadores evaluativos	Descripción
C ₁	Tasa de resolución de casos	Mide el porcentaje de casos de maltrato animal que se resuelven satisfactoriamente en comparación con el total de denuncias recibidas. Un mayor porcentaje indica una eficacia en la recolección y uso de medios probatorios.
C ₂	Calidad de los medios probatorios	Evalúa la relevancia y la validez de los tipos de evidencia recolectada (testimonios, fotografías, videos, informes veterinarios). Esto puede realizarse mediante auditorías o revisiones de casos existentes, asegurando que cumplan con estándares legales y técnicos.
C ₃	Tiempo de respuesta de las autoridades	Mide el tiempo promedio que tardan las autoridades en iniciar investigaciones tras recibir una denuncia. Un tiempo de respuesta más corto puede ser indicativo de un sistema más eficiente y eficaz en la recolección de medios probatorios.
C ₄	Nivel de capacitación del personal	Evalúa la formación y preparación del personal encargado de la recolección de pruebas (policía, fiscales, veterinarios). Esto se puede medir a través de la realización de encuestas o evaluaciones post-capacitación sobre su conocimiento y habilidades en la gestión de casos de maltrato animal.
C ₅	Satisfacción de la comunidad en la protección animal	Utiliza encuestas para medir la percepción de la ciudadanía sobre la efectividad de las acciones tomadas por las autoridades frente a los delitos y contravenciones en fauna urbana. Un alto nivel de satisfacción sugiere que los medios probatorios están siendo adecuadamente utilizados y que la comunidad tiene confianza en el sistema de justicia.

Actividad 2 determinaciones de las relaciones causales:

La determinación de las relaciones causales entre las incidencias se utiliza en la escala propuesta en la Tabla 1, donde participaron 5 expertos, se obtuvieron los 5 Mapas Cognitivos Neutrosóficos agregando las respuestas en un único resultado. La Tabla 4 muestra la matriz de adyacencia obtenida como resultado del proceso.

Tabla 4: Matriz de adyacencia resultante.

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
C ₁	[0, 0,0]	[1,0,0]	[1,0,0]	[0.75, 0.5,0.25]	[1,0,0]
C ₂	[1,0,0]	[0, 0,0]	[0.75, 0.5,0.25]	[1,0,0]	[1,0,0]
C ₃	[1,0,0]	[1,0,0]	[0, 0,0]	[1,0,0]	[1,0,0]
C ₄	[0.75, 0.5,0.25]	[1,0,0]	[1,0,0]	[0, 0,0]	[0.75, 0.5,0.25]
C ₅	[1,0,0]	[0.75, 0.5,0.25]	[1,0,0]	[1,0,0]	[0, 0,0]

Actividad 3 identificación de los pesos atribuidos a los indicadores:

Para la identificación de los pesos se tiene en cuenta la base de conocimiento almacenado en la matriz de adyacencia de la Tabla 4, aplicando la función (1), se obtiene el comportamiento del peso los indicadores para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana. La Tabla 5 muestra los pesos resultantes.

Tabla 5: Peso atribuido a las incidencias.

Crterios	Incidencias	Peso
C ₁	Tasa de resolución de casos	[0.75,0.25,0.30]
C ₂	Calidad de los medios probatorios	[0.75,0.25,0.30]
C ₃	Tiempo de respuesta de las autoridades	[0.8,0,15,0.20]
C ₄	Nivel de capacitación del personal	[0.7,0.25,0.30]
C ₅	Satisfacción de la comunidad en la protección animal	[0.75,0.25,0.30]

Actividad 4 identificaciones de las preferencias:

A partir de la entrevista al experto se determinó el grado de preferencia que poseen los indicadores evaluativos en el caso de estudio. El estudio fue realizado en una alternativa que representa el caso objeto de estudio. La Tabla 6 muestra los valores resultantes.

Tabla 6: Preferencia atribuida a las incidencias de los indicadores.

Alternativa	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
A ₁	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0,0]	[1,0,0]	[1,0,0]

Actividad 5 generación de la inferencia:

A partir del proceso de simulación de escenario, se obtuvieron las predicciones de los comportamientos en la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana, mediante el empleo de la ecuación (2). La predicción modela las relaciones de causalidad de los indicadores para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana. La Figura 2 muestra el resultado de la simulación donde se muestran su evolución.

Figura 3: Resultado de la simulación de los indicadores.

A partir del comportamiento de los pesos atribuidos a la alternativa y las preferencias se determina mediante un proceso de agregación el grado de pertenencia del indicador. La Tabla 7 muestra el resultado del cálculo realizado.

Tabla 7: Procesamiento de la inferencia.

Experto A ₁	Pesos	Preferencias	Agregación
C ₁	[0.75,0.25,0.30]	[1,0,0]	[0.87,0,15,0.20]
C ₂	[0.75,0.25,0.30]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.82,0,15,0.20]
C ₃	[0.8,0,15,0.20]	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₄	[0.7,0.25,0.30]	[1,0,0]	[0.85,0,15,0.20]
C ₅	[0.75,0.25,0.30]	[1,0,0]	[0.87,0,15,0.20]
Índice			[0.86,0,15,0.20]

A partir del índice determinado, se realiza una comparación del valor obtenido donde se evidencia un índice de evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana de un I= 0.87, lo que representa un alto índice de implementación.

5 Discusión

Las entrevistas realizadas revelan criterios significativos en relación a la regulación de los medios probatorios en casos de delitos contra la fauna urbana. Se llevó a cabo un análisis comparativo entre los diferentes usos de los medios probatorios en casos de la vida real, la normativa investigada. Los resultados obtenidos proporcionan puntos de partida para el desarrollo y mejora de la normativa y las políticas públicas que emita el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Medio Ambiente para potenciar la protección de la fauna urbana en el país, pero además con reformas más rígidas respecto al maltrato animal en el COIP [28,33]. Además, se están realizando nuevos acercamientos sociales para fortalecer el cambio en la protección de la fauna urbana en todas las áreas involucradas. [29, 30, 34]

Por lo tanto, al realizar encuestas a profesionales y estudiantes relacionados con la línea de investigación del tema presentado, se obtuvo más información sobre cómo se manejan los diferentes aspectos de los medios probatorios en delitos contra la fauna urbana frente a las regulaciones del COIP. Además, proporciona orientación para el correcto desarrollo de la actividad, de igual manera, los criterios y puntos de vista proporcionados por los académicos que participaron en la investigación a través de la encuesta dan una base sólida en cómo el aporte del derecho comparado en las investigaciones proporciona una ayuda esencial dentro del área del derecho. Esto contribuye a la mejora de la normativa ecuatoriana y así poder beneficiar al sector investigado de manera, social y jurídica. [35, 36]

6 Conclusión

La implementación del sistema propuesto, posibilitó la obtención del Mapa Cognitivo Neutrosófico agregado con la representación de las relaciones causales para la evaluación de los medios probatorios para tratar delitos y contravenciones en fauna urbana.

La Importancia de la Evidencia en Casos de Fauna Urbana, a la falta de uso de peritos y peritajes en casos relacionados con la fauna urbana puede ser un obstáculo significativo para garantizar la tutela efectiva de los derechos de estos seres vivos. La evidencia recopilada a través de peritajes especializados, testimonios de expertos y pruebas concretas desempeña un papel crucial en la reconstrucción de los hechos y en la toma de decisiones judiciales. Al no aprovechar estos medios probatorios, se podría comprometer la efectividad del proceso legal y, por ende, la protección de la fauna urbana.

La Incidencia de la Certeza y la Duda en Decisiones Judiciales, la certeza y la duda son elementos centrales en cualquier proceso judicial. En el contexto de delitos o contravenciones relacionadas con la fauna urbana, la dificultad para alcanzar la certeza total puede generar dudas que influyan en la toma de decisiones. Es esencial considerar cómo la ausencia de certeza absoluta podría afectar la tutela de los derechos de la fauna urbana, destacando la importancia de fortalecer los medios probatorios para reducir la incertidumbre en estos casos.

Rol Clave de Actores en la Recopilación de Pruebas, la propuesta de fortalecer el papel de los peritos, testigos, organizaciones de protección animal y medios de comunicación destaca la necesidad de una colaboración activa para obtener y difundir pruebas relevantes. La participación activa de estos actores no solo en la recolección de evidencia, sino también en su presentación ante los tribunales, puede mejorar significativamente la calidad y la robustez de los medios probatorios, contribuyendo así a una tutela más efectiva de los derechos de la fauna urbana.

Aplicación Efectiva del Marco Legal y Recursos Asignados, la propuesta de impulsar la aplicación efectiva del Código del Ambiente y asignar recursos adecuados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destaca la necesidad de una base legal sólida y recursos adecuados para abordar la protección de la fauna urbana. La asignación de recursos económicos, técnicos y humanos es esencial para garantizar que los GAD cumplan sus obligaciones y puedan llevar a cabo medidas efectivas de manejo de la fauna urbana, además de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de estas obligaciones.

Referencias

- [1] E. J. E. Gonzáles, M. Á. G. Llerena, V. E. V. Pozo, and M. O. E. González, "Análisis estadístico neutrosófico sobre las infracciones penales como medios coercitivos para la protección del medio ambiente," *Revista Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas*. ISSN 2574-1101, vol. 28, pp. 39-50, 2023.
- [2] R. Sampieri, C. F. Collado., and P. B. Lucio, "Metodología de la investigación," *México* vol. ISBN: 970-10-5753-8, 2006.
- [3] C. Goodier, S. Austin, and R. Soetanto, "Causal mapping and scenario building with multiple organizations," *Futures*, vol. 42, no. 3, pp. 219-229, 2010.
- [4] C. Strauch, U.-L. S. Sites, and W. Kriha, "NoSQL databases," *Lecture Notes, Stuttgart Media University*, vol. 20, 2011.
- [5] F. Smarandache, "Neutrosofía y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.

- [6] B. KOSKO, "Fuzzy cognitive maps," *International Journal of Man-Machine Studies*, vol. 24, no. 1, pp. 65-75, 1986.
- [7] J. Salmeron, "Augmented fuzzy cognitive maps for modeling LMS critical success factors," *Knowledge-Based Systems*, vol. 22 no. 4, pp. 275-278, 2009.
- [8] M. Bello, G. Nápoles, K. Vanhoof, and R. Bello, "Data quality measures based on granular computing for multi-label classification," *Information Sciences*, vol. 560, pp. 51-67, 2021.
- [9] M. Glykas, and P. Groumpos, "Fuzzy Cognitive Maps: Basic Theories and Their Application to Complex Systems Fuzzy Cognitive Maps " *Springer Berlin / Heidelberg.*, pp. 1-22, 2010.
- [10] Gonzalo Nápoles, Elpiniki Papageorgiou, Rafael Bello, and K. Vanhoof, "Learning and convergence of fuzzy cognitive maps used in pattern recognition," *Neural Processing Letters*, vol. 45, no. 2, pp. 431-444, 2017.
- [11] Gonzalo Nápoles, Maikel Leon Espinosa, Isel Grau, Koen Vanhoof, and R. Bello, *Fuzzy Cognitive Maps Based Models for Pattern Classification: Advances and Challenges*, p.^pp. 83-98, Soft Computing Based Optimization and Decision Models, 2018.
- [12] R. G. Ortega, M. D. O. Rodríguez, M. L. Vázquez, J. E. Ricardo, J. A. S. Figueiredo, and F. Smarandache, *Pestel analysis based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers for the sinos river basin management: Infinite Study*, 2019.
- [13] F. Smarandache, J. E. Ricardo, E. G. Caballero, M. Y. L. Vázquez, and N. B. Hernández, *Delphi method for evaluating scientific research proposals in a neutrosophic environment: Infinite Study*, 2020.
- [14] E. G. Caballero, M. Leyva, J. E. Ricardo, and N. B. Hernández, "NeuroGroups Generated by Uninorms: A Theoretical Approach," *Theory and Applications of NeutroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras*, pp. 155-179: IGI Global, 2022.
- [15] O. F. Von Feigenblatt, *Honor, Loyalty, and Merit: The Cultura Contemporary of the Spanish Nobility: Ediciones Octaedro*, 2022.
- [16] W. Stach, L. Kurgan, and W. Pedrycz, "Expert-Based and Computational Methods for Developing Fuzzy Cognitive Maps," *In M. Glykas (Ed.), Fuzzy Cognitive Maps* B. Springer, ed., pp. 23- 41, 2010.
- [17] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, "La perspectiva ambiental en el desarrollo local," *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.
- [18] R. Bello, A. Puris, A. Nowe, Y. Martínez, and M. M. García, "Two step ant colony system to solve the feature selection problem." pp. 588-596.
- [19] E. White, and D. Mazlack, "Discerning suicide notes causality using fuzzy cognitive maps." pp. 2940-2947.
- [20] M. Y. L. Vasquez, G. S. D. Veloz, S. H. Saleh, A. M. A. Roman, and R. M. A. Flores, "A model for a cardiac disease diagnosis based on computing with word and competitive fuzzy cognitive maps," *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil*, vol. 19, no. 1, 2018.
- [21] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [22] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, "Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [23] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, "Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI," *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [24] Author ed.^eds., "Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, Tools and Applications," *Secaucus, NJ, USA: Springer Verlag*, 2010, p.^pp. Pages.
- [25] E. Veitia González, and O. Mar Cornelio, "Obtención y optimización de imágenes de fondo de ojo mediante tomografía de coherencia óptica," *Revista Cubana de Informática Médica*, vol. 16, no. 1, pp. 720, 2024.
- [26] M. Y. L. Vázquez, I. A. M. Alcivar, M. E. P. González, R. M. A. Flores, R. L. Fernández, and M. A. T. Bonifaz, "Obtención de modelos causales como ayuda a la comprensión de sistemas complejos," *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil*, vol. 18, no. 2, 2018.
- [27] R. Giordano, and M. Vurro, *Fuzzy cognitive map to support conflict analysis in drought management fuzzy cognitive maps*, 2010.
- [28] B. E. C. Mina, I. X. L. Rodríguez, J. A. E. Diaz, and P. O. P. Rodríguez, "El maltrato a los animales de compañía inadvertido ante las autoridades de Santo Domingo," *Universidad y Sociedad*, vol. 14, no. S4, pp. 377-386, 2022.
- [29] Macas-Acosta, G., Márquez-Sánchez, F., Vergara-Romero, A., & Ricardo, J. E. "Analyzing the Income-Education Nexus in Ecuador: A Neutrosophic Statistical Approach". *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 66, pp 196-203, 2024
- [30] Hernández, N. B., Yelandi, L. V. M., Ricardo, J. E., & Manzano, R. L. M. "Análisis prospectivo del estado actual de la carrera de derecho en la sede Babahoyo de la universidad UNIANDES". *Revista Conrado*, vol. 19 núm. S2, pp 505-513, 2023
- [31] Vázquez, Á. B. M., Carpio, D. M. R., Faytong, F. A. B., & Lara, A. R. "Evaluación de la satisfacción de los estudiantes en los entornos virtuales de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes". *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2024.
- [32] Idrovo Sánchez, H. R. "La violación del derecho a un medio ambiente sano de los pueblos ancestrales como consecuencia de la no aplicación de la consulta previa en el año 2020 en la provincia de Chimborazo previo al otorgamiento de areas mineras" (Master's thesis), 2022.
- [33] Leica Yansapanta, L. S. "Los derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes frente a la ley humanitaria año 2021". (Master's thesis), 2022.

- [34] Pazmiño Guevara, V. M. “La vulneración del derecho constitucional al trabajo a raíz de la precarización laboral ocasionada por el covid-19” (Master's thesis), 2022.
- [35] Rodríguez Mena, M. B. “La reparación integral como mecanismo adecuado para garantizar la protección de la naturaleza como sujeto de derechos, en Latacunga 2020”. (Master's thesis), 2022.
- [36] Muñoz Razo, K. S. “El teletrabajo cómo una herramienta eficaz de protección a los derechos de las mujeres embarazadas como grupo de atención prioritaria en el sector público en Latacunga 2020”. (Master's thesis), 2022.

Recibido: 4 de octubre de 2024. Aceptada: 2 de noviembre de 2024